

“BOBURNOMA” ASARIDA BADIY OBRAZ VA MUALLIF MAHORATI MASALASI

Saodat Normatova Karimjon qizi,

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Jurnalistika va o‘zbek filologiyasi fakulteti 4-bosqich talabasi.*

E-mail: saodat.karimovnaa@gmail.com

Ilmiy rahbar: Adolat Nuraliyeva,

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338500>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning nodir asari “Boburnoma”da badiiy obrazlar yaratilishi hamda muallifning adabiy mahorati masalalari atroflicha tahlil qilinadi. Unda Bobur o‘z zamonasidagi shaxslar, tarixiy voqealar, tabiat manzaralari va ichki kechinmalarni badiiy obrazlar orqali ifodalab, o‘z davrining nafaqat tarixiy, balki estetik qiyofasini ham yaratganiga e‘tibor qaratiladi. Muallifning obraz yaratish uslubi, shaxsiy kechinmalar bilan uyg‘unlashtirilgan realistik tasvirlari, har bir detaldagi individual xarakterlar asarning badiiy kuchini belgilab beradi. Maqolada, shuningdek, Bobur o‘z asarida qanday badiiy vositalardan foydalangani, obrazlar orqali tarixiy haqiqatni qay tarzda yetkazgani ham yoritiladi. “Boburnoma” nafaqat tarixiy xotira, balki badiiy mushohada va adabiy ijod namunasi sifatida ham tahlil qilinadi. Mualliflik pozitsiyasi, obrazlarga bo‘lgan yondashuv, tildan foydalanish mahorati asarning estetik va tarbiyaviy qimmatini belgilaydi. Maqola bugungi boburshunoslikda muhim bo‘lgan yangi tahliliy yondashuvlar asosida yozilgan bo‘lib, “Boburnoma”ni badiiy obrazlar vositasida o‘rganishning dolzarbligini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, badiiy obraz, muallif mahorati, muallif obrazi, inson obrazi, tabiat va makon obrazi, jang va safar obrazi, ichki ruhiy kechinmalar obrazi.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the creation of artistic imagery and the authorial mastery demonstrated in Zahiriddin Muhammad Babur’s renowned work Baburnama. Special attention is paid to how Babur artistically portrays contemporary historical figures, events, natural landscapes, and his inner emotional states, thus offering not only a historical but also an aesthetic representation of his time. The study explores Babur’s literary techniques, his realistic depiction infused with personal reflections, and the distinctive character development that defines the artistic strength of the work. It also highlights the literary devices employed by Babur and examines how he conveys historical truths through his artistic lens. Baburnama is approached not merely as a historical memoir but also as a literary reflection and a work of artistic creation. The author’s position, his approach to character construction, and his masterful use of language are discussed as key elements that enhance the aesthetic and didactic value of the work. Written within the framework of contemporary Baburnama scholarship, the article substantiates the relevance of studying Baburnama through the lens of artistic imagery.

Keywords: Baburnama, artistic image, author’s mastery, authorial image, human image, image of nature and space, image of battle and journey, image of inner emotional experiences.

“Obraz” deganda inson ongida in’ikos etilgan voqea-hodisalargina emas, balki shu bilan birga so‘z vositasida san’atkor tomonidan anglangan, qayta ishlangan

(bichib to‘qilgan) va tasvirlangan hayot tushuniladi. “... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo‘q. Hamma qismlar butunga bo‘ysungan, hammasi bitta maqsadga yo‘naltirilgan, hammasi birlikda bitta go‘zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi”¹. V.G. Belinskiy bu fikrida adabiy obraz mohiyatini juda nozik tarzda ifodalab bergan. Uning ta‘kidlashicha, obraz – bu hayotning bevosita ko‘chirmasi emas, balki san‘atkor tomonidan ongli ravishda qayta ishlangan, maqsadli tarzda shakllantirilgan badiiy ifodadir. Badiiy obraz yaratishda tasodifiylikka o‘rin yo‘q: har bir detal, har bir tasvir asarning umumiy g‘oyasiga, yaxlit estetik maqsadga bo‘ysundirilgan bo‘lishi shart. Belinskiy obrazning ichki uyushganlik, go‘zallik va individuallik tamoyillariga asoslanganligini ta‘kidlaydi. Bu shuni anglatadiki, adabiy obrazda hayotiylik bilan estetik tafakkur uyg‘unlashib, o‘quvchiga muayyan badiiy va falsafiy g‘oyani yetkazish vazifasini bajaradi.

“Boburnoma”da ham Bobur real hayot voqealarini o‘z estetik idroki va badiiy dunyoqarashi asosida tasvirlab, har bir obrazni umumiy g‘oyaviy va badiiy butunlikka bo‘ysundirgan. Shu sababli Boburning obrazlari oddiy tarixiy faktlar emas, balki chuqur badiiy qayta ishlangan, g‘oyaviy va estetik ahamiyatga ega badiiy manzaralardir.

H.Umarov yana shunday ta‘kidlaydi: “Obrazning o‘ziga xosligi shundaki, u voqelikni emas, balki voqelikni san‘atkor idroki va talqini asosida aks ettiradi. Bunda obrazning tipiklash va umumlashtirish xususiyatlari asosiy badiiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi”². Bu fikr obrazning individual hodisa emas, balki umumlashgan badiiy ifoda ekanligini ko‘rsatadi. Xususan, tarixiy asarlarda, jumladan “Boburnoma”da, tarixiy shaxslar va voqealar faqat fakt sifatida emas, balki badiiy obraz sifatida o‘z aksini topadi.

Dilmurod Quronov esa obraz va g‘oya o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida shunday yozadi: “Har bir badiiy obraz orqasida muayyan g‘oya yotadi. Obraz voqelikni emas, balki voqelikka bo‘lgan estetik munosabatni aks ettiradi”³. Bu nuqtayi nazarga ko‘ra, obraz san‘atkorning hayot haqidagi g‘oyaviy-estetik pozitsiyasini ifodalaydi. “Boburnoma”dagi obrazlar — insonlar, tabiat manzaralari va tarixiy hodisalar — Boburning o‘z zamoniga, insoniyatga va hayotga bo‘lgan estetik munosabatining badiiy ifodasidir.

Sharq adabiyoti tarixida o‘ziga xos ijodiy uslub va badiiy tafakkur namoyon qilgan shaxslar orasida Zahiriddin Muhammad Bobur alohida o‘rinni egallaydi. Bobur o‘zining “Boburnoma” asari orqali nafaqat tarixiy voqealarni qayd etgan, balki

¹Belinskiy V.G. Adabiy orzular. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1977, – B. 101.

²Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi.—Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – B. 36

³Quronov, D. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn] : darslik. – T.: “Noshir” nashriyoti, 2019. – B. 63.

ularga chuqur badiiy-estetik yondashuv bilan qarab, o‘z zamonasi va shaxsiy hayot manzaralarini badiiy obrazlar vositasida jonlantira olgan san’atkordir. Boburning obraz yaratish mahorati, avvalo, hayotiy haqiqat va badiiy tasavvur uyg‘unligida namoyon bo‘ladi. U har bir shaxs, voqea yoki tabiat manzarasini oddiy faktlar qatorida emas, balki o‘z his-tuyg‘ulari va estetik idroki bilan boyitilgan holda tasvirlaydi. Bobur uchun voqelikni aks ettirish – bu uni san’atkorona qayta idrok etish, hayotni yangi badiiy shaklda talqin etish demakdir. Shu tariqa, Boburning obraz yaratish uslubida uch asosiy xususiyat ko‘zga tashlanadi: hayotiylik, samimiylik va estetik umumlashtirish.

“Boburnoma” asari o‘zining boy obrazlar tizimi bilan ajralib turadi. Asardagi shaxs obrazlari, tabiat manzaralari, tarixiy voqealar va ruhiy kechinmalar o‘zaro uzviy bog‘liq holda, bir butun badiiy yaxlitlikni tashkil etadi. Obrazlarni ilmiy asosda guruhlariga ajratish, ularni o‘zaro tahlil qilish orqali Boburning qanday usullar bilan hayotiy voqelikni badiiy shaklda aks ettirganini, uning badiiy obraz yaratishdagi mahoratini, asarda qanday estetik mezonlarga tayanganini ochib ko‘rsatish mumkin bo‘ladi. Shu asosda “Boburnoma”dagi obrazlarni shartli ravishda besh asosiy guruhga — asarda muallif obrazi, inson obrazlari, tabiat va makon obrazlari, jang va safar obrazlari, ichki ruhiy kechinmalar obrazlariga ajratish mumkin.

Muallif obrazi — bu nafaqat voqealarning tashqi bayonchisi, balki butun asarning ichki harakatlantiruvchi kuchi, ruhiy va g‘oyaviy yetakchisidir. “Boburnoma”da Bobur o‘zini oddiy tarixchi sifatida emas, balki zamonasini, jamiyatini va insoniyatni badiiy idrok etgan ijodkor sifatida ko‘rsatadi. U o‘zining orzu-umidlari, sog‘inchi, g‘ami, shodligi, shaxsiy muvaffaqiyati va mag‘lubiyatlarini bevosita va samimiy tarzda badiiy ifodalaydi. Muallif obrazini alohida guruh sifatida ajratish “Boburnoma”ning faqat tashqi tarixiy ahamiyatini emas, balki uning badiiy-falsafiy mazmunini ham chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Chunki asar davomida Boburning qarashlari, estetik mezonlari va insoniy qadriyatlari orqali butun asarning ruhiy va g‘oyaviy asoslari shakllanadi. “Boburnoma” asarining bosh qahramoni muallifning o‘zidir. Asarning eng boshlang‘ich nuqtasidan to so‘ngigacha qadar Bobur goh muallif sifatida, goh kuchli sarkarda, goh mehribon va sevimli ota, goh o‘tkir qalam sohibi bo‘lgan shoir, goh haqqoniy tarixchi, gohida esa mohir va tadbirli siyosatchi sifatida namoyon bo‘ladi. Muallif “Boburnoma”da o‘zining tug‘ilganidan to umrining oxirigacha bo‘lgan hayoti haqida bir butun sahifada ma‘lumot bermaydi, balki asarni taxtga chiqishidan boshlaydi: “Tangri taoloning inoyati va koinot sarvari bo‘lgan hazrat Rasuli akramning shafoti, pokko‘ngil chahoryorlarning himmati bilan seshanba kuni, ramazon oyining beshinchisida, sakkiz yuz to‘qson to‘qqizinchi yili Farg‘ona viloyatiga o‘n ikki yoshda podshoh

bo‘ldim”⁴. Bobur haqida mufassal ma’lumotni asarni to‘la o‘qish orqali anglab olamiz. Bundan ayonki, Bobur asarini an’anaviy yo‘ldan emas, balki o‘zining realistic uslubini kashf etgan holda boshlaydi. Asarning boshlanmasi go‘yo kul’minatsion nuqtani eslatadi. Chunki muallif asarini o‘zining ijtimoiy-siyosiy mavqega ega bo‘lgan kunidan boshlaydi. Go‘yo bosh qahramon Bobur voqealar tizimining (temuriylar sulolasining vakili sifatida) markazida turadi⁵. “Boburnoma” da muallif obrazi shu qadar mahorat bilan ochiq-oydin, haqqoniy yoritilgan-ki, asarni o‘qish davomida muallifning faqat ijtimoiy-siyosiy faoliyatinigina emas, balki uning shaxsiy yaxshi-yu yomon sifatleri va ijodiy faoliyati haqida ham ma’lumotga ega bo‘lamiz.

“Boburnoma”dagi **inson obrazlari** o‘z zamonasining ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy muhitini chuqur aks ettiruvchi badiiy tasvirlar tizimini tashkil etadi. Bobur obraz yaratishda insonlarning tarixiy voqealardagi ishtirokini emas, balki ularning ma’naviy qiyofasini va davr ruhiyatiga bergan ta’sirini badiiy umumlashtirish orqali ifodalaydi. Asarni o‘qish davomida juda ko‘plab kishilarning ismlarini uchratamiz. R.Rasulov asarda 1800dan ortiq kishi ismlari uchrashini aytsa⁶, T.Nafasovning ta’kidlashicha, 1406 ta kishi ismi qayd etilgan ekan⁷. M.Abdullayeva esa: “Boburnoma”da hammasi bo‘lib 1540 nafar kishi nomlari tilga olingan”⁸, - deydi. Bu ma’lumotlardan asarda inson obrazining o‘rni qanchalik katta ekanligini anglashimiz mumkin. Asardagi inson obrazlarini yaratishda Bobur Mirzo qanday o‘ziga xos uslublardan foydalanganligini aniqlash uchun ularni shartli ravishda bir qancha guruhlariga ajratamiz.

1. Qarindoshlar, do‘stlar va sodiq insonlar obrazlari.
2. Dushmanlar va siyosiy raqiblar obrazlari.
3. Davlat arboblari va amaldorlar obrazlari.
4. Oddiy xalq vakillari obrazlari.

Tabiat va makon obrazlari — Boburning estetik idroki va hissiy olamini ifodalovchi tasvirlardir. “Boburnoma”da Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Hisor, Balx, Kobul, Dehli, Agra kabi ko‘plab geografik hududlar va ularning tabiat manzaralari jonli va mahoratli tasvirlangan. Bobur tog‘larning salobati, daryolarning shovullashi, maysa va gullarning nafosati, iqlim va ob-havo o‘zgarishlari haqida o‘ziga xos poetik

⁴ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – B. 29.

⁵ Abdullaeva, M. D. Tarixiy nasriy asarlar badiiyatining qiyosiy tahlili (“Boburnoma” va “Shojarai turk” misolida): Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2008. – B. 35.

⁶ Rasulov R. Bobur – o‘zbek tilining sofliqi uchun kurashuvchi//Bobur va o‘zbek milliy madaniyati. Ilmiy to‘plam. – Samarqand: 2000. B. 44.

⁷ Nafasov T. Bobur – nomshunos//Bobur va o‘zbek milliy madaniyati. Ilmiy to‘plam. – Samarqand: 2000. –B. 39.

⁸ Abdullaeva M.D. Tarixiy nasriy asarlar badiiyatining qiyosiy tahlili (“Boburnoma” va “Shojarai turk” misolida): Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2008. – B. 50.

nigoh bilan so‘z yuritadi. Masalan, u Qobul tog‘larining qorlari, Hindistonning issiq iqlimi, Farg‘ona vodiysining serhosil bog‘-rog‘larini badiiy idrok asosida, kuchli hissiy ta‘sir bilan tasvirlaydi. Tabiat obrazlari muallifning vatanga bo‘lgan cheksiz muhabbatini, sog‘inch va mehr tuyg‘ularini ifoda etishga xizmat qiladi. Bu tasvirlar shunchaki fon emas, balki Boburning ruhiy olami va kechinmalari bilan uzviy bog‘liqdir. Muallif tabiat va makon obrazlarini yaratarkan, hech narsani ko‘zdan qochirmaydi. Joy nomlarining tarixi, iqlimi, geografik joylashuvi, qayerda qanday o‘simliklar o‘sadi, qaysi o‘simlikning qanday xususiyati bor, qaysi mevaning ta‘mi qanday, qayerda qanday hayvon turlari uchraydi va boshqa shu kabi ko‘plab qimmatli ma‘lumotlarni berib o‘tadi. Masalan, Hindistondagi bir meva haqida shunday ma‘lumot beradi: “Faqat Hindistonga xos o‘simliklardan biri anbadir. Ko‘pchilik hindistonliklar „be“ harfini harakatsiz talaffuz qilganliklari tufayli bu so‘zni aytishda qiynaladilar, shu bois ba‘zilari uni “na‘zak” deyishar ekan. Xoja Xisrav shunday yozibdi:

Na‘zaki mo‘nazkuni bo‘ston,

Na‘zatarin mevai Hinduston.

(Mazmuni: Na‘zakimiz bo‘ston bezagi va Hindistonning eng go‘zal mevasi)

Anbaning yaxshisi juda yaxshi bo‘ladi, kup yeyish mumkin, lekin yaxshisi kam uchraydi. Ko‘pincha uni xom uzadilar, uyda pishadi. Xomini oshga qo‘shib esa bo‘ladi, oshga qatiqdek bo‘ladi. G‘urasining murabbosini ham juda yaxshi. Haqiqatan, Hindistonning eng yaxshi mevasi shudir. Daraxti juda baland bo‘ladi. Ba‘zilari anbani maqtab, qovundan boshqa hamma mevalardan ustun qo‘yadilar. Ammo u maqtaganlaridek yaxshi emas. Anba kordiy shaftolisiga o‘xshab ketadi. Yomg‘ir mavsumida pishadi...”⁹. Bu “anba” mevasiga berilgan ta‘rifdan bir parchasi edi xolos. Guvohi bo‘lganimizdek Bobur Mirzo o‘simlikning har bir xususiyatini birma bir izohlab o‘tgan. Asarda bu kabi ma‘lumotlar juda ko‘plab uchraydi. Nafaqat o‘simlig-u daraxtlar, qushlar, hayvonlar haqida ham juda qiziqarli va nodir ma‘lumotlarni yozadi.

Jang va safar obrazlari — Boburning harbiy yurishlari, jang maydonlaridagi mashaqqatlari, safarlardagi azob-uqubatlari dramatik ruhda va epik kenglikda tasvirlanadi. Panipat jangi, Hindiston yurishi kabi yirik tarixiy voqealar badiiy tafsilotlar bilan bezatilgan. Bobur har bir jang sahnasini nafaqat strategik tahlil qiladi, balki bu voqealarning inson ruhiga ta‘sirini, jangchilarning shijoati va iltiroblarini ham badiiy mahorat bilan aks ettiradi. Safar manzaralarida esa yo‘lining mashaqqati, tabiat bilan kurashish, ochlik, tashnalik va xavf-hatarlar hayotiy realizm va dramatik

⁹ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – B. 212.

kuch bilan beriladi. Bu obrazlar orqali Bobur hayotning murakkabliklari va inson irodasining sinovlarini badiiy ifodalaydi. Bu obrazlarni o‘quvchi ko‘z o‘ngida shakllantirar ekan yana o‘ziga xos uslub yo‘lidan ketadi, ya’ni janglarda mag‘lub bo‘lgan holatda ham hech birini yashirmaydi. Aksincha, qachon, qayerda, qanday xatolarga yo‘l qo‘yganligini va dushmaning qaysi tomonlama kuchli bo‘lganligini barchasini ochiq-oydin yozadi. Misol uchun Samarqandni egallash uchun bo‘lgan jangga izoh berar ekan, o‘zining yosh va tajribasiz bo‘lganligini, raqibi Shayboniyxon esa tajribali, ko‘p ish ko‘rganligini shunday bayon qiladi: “Men Samarqandni olganimda o‘n to‘qqiz yoshda edim. Na ko‘p ish ko‘rib edim, na tajribam bor edi. Ikkinchisi buki, mening g‘animim Shayboqxondek tajribali, ko‘p ish ko‘rgan va ulug‘ yoshli kishi edi. Uchinchisi buki, bizga Samarqanddan hech kishi kelmasdi. Agarchi shahar xalqi menga nisbatan ko‘ngillik bo‘lsalarda, biroq Shayboqxonning qo‘rqinchi sabab hech kim bu xayolni qila olmas edi. To‘rtinchisi buki, mening g‘animim qo‘rg‘onda edi: ham qo‘rg‘on olindi, ham g‘anim qochirildi. Beshinchisi buki, bir martaba Samarqandni olish maqsadida kelib, g‘animga sezdirib qo‘yib, ikkinchi martaba kelganda Tangri ishni to‘g‘riladi: Samarqand egallandi”¹⁰.

Samarqandni Shayboniyxon egallaganidan keyin yurtdan chiqish davomida boshdan kechirgan mashaqqatli safarini Bobur Mirzo quyidagicha tasvirlaydi: “Samarqandni o‘zbek olgach, Keshdan Hisor sari yo‘lga tushdik... Biz shahar va viloyatdan mahrum, borar-turarimiz noma’lum edi. Hisravshoh bizning xonadonga nisbatan qanchalik hurmatsizliklar qilgan bo‘lmasin, chora topolmay, zaruriyatdan uning viloyati ichi bilangina o‘tdik... Kamrud darasiga yetganimizda, Sherali tanquriqchi qochib Xisravshoh qoshig‘a ketdi. Tonglasi Qochbek bizdan ayrilib, Hisorga ketdi. Kamrud darasiga kirib yuqori tomonga qarab ketdik. Tor va uchma yo‘llarda, baland va tik dovonlarda ko‘p ot va tuya qoldi. Uch-to‘rt manzil qo‘nib, Siri tog‘ dovoniga yetdik. Dovonmisan — dovon! Hech qachon bunday baland va uchma yo‘llar bilan yurmagan edik. Ko‘p tashvish va mashaqqatlar bilan, xatarli tor va uchmalardan o‘tib, yuz azobu mashaqqat bilan halokatli balandliklar, tor dovonlardan oshib, Fon tumaniga keldik...”¹¹. “Boburnoma” o‘ziga xos ko‘plab jang va safar obrazlariga boy asar. Asar tarixiy jang strategiyalari haqida shu qadar nodir ma’lumotlar manbaiki, haligacha boburshunos olimlar tomonidan yangi-yangi qirralari ochilib tadqiq qilinmoqda.

Ichki ruhiy kechinmalar obrazlari — Boburning o‘z shaxsiy hissiyotlari, g‘am, quvonch, orzu va armonlarini badiiy obrazlarga singdirgan tasvirlardir. U yurt sog‘inchi, oila va vatan yo‘lidagi fidokorona kurashlar, hayotning o‘tkinchiligi haqida

¹⁰ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – B. 79.

¹¹ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – B. 76.

teran falsafiy mulohazalar yuritadi. Masalan, Farg‘onani tark etganidan so‘nggi sog‘inchi yoki Hindistonda hukmronlik uchun olib borgan kurashlar fonida Boburning ichki kechinmalari asarda lirik ohangda ifodalangan. Bu obrazlar orqali Bobur o‘z ruhiy dunyosini ochib, o‘quvchini o‘z ichki olamiga yetaklaydi. Asarda Boburning ichki ruhiy kechinmalarini ayrim voqealardan keyin yozilgan misralarda hech qiynalmay topa olamiz. Masalan, shoh o‘zining sodiq navkarlari bilan Kobul tomonga yo‘lga chiqishganida tog‘lar orasidan yurishadi. Juda ham kuchli qor yog‘ib yurar yo‘llarini to‘sib qo‘yardi. Shu holatda Bobur Mirzo ich-ichidan kelayotgan tuyg‘ularni quyidagi misralar zamiriga shunday yashiradiki, bu baytni o‘qigan istalgan inson qalbiga beixtiyor ana o‘sha hislar sizib kira boshlaydi: “...Tavakkal qilib, Sulton Peshoiyni ilgari solib, yo‘l topolmay qaytgan yo‘limizga yana tushib jo‘nadik. Bir necha kun ko‘p tashvish va mashaqqatlar tortildi. Umr bo‘yi bunchalik mashaqqat tortmagan edik. Bu matla’ o‘sha fursatda aytili:

Charxning men ko‘rmagan javr-u jafosi qoldim-u?

Xasta ko‘nglim chekmagan dard-u balosi qoldim-u?”¹²

Asarda bu kabi misollarni juda ko‘plab topishimiz mumkin. Ichki kechinmalar obrazlari orqali muallif inson qalbining nozik jihatlarini, orzu-umidlar va g‘am-qayg‘ularni jonli va ta’sirchan shaklda ochib beradi. Boburning shaxsiy kechinmalarini badiiy tarzda ifodalash mahorati “Boburnoma”ni nafaqat tarixiy manba, balki yuksak estetik qadriyatlarga ega badiiy asarga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva M.D. Tarixiy nasriy asarlar badiyatining qiyosiy tahlili (“Boburnoma” va “Shojarai turk” misolida): Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2008. – 142 b.
2. Belinskiy V.G. Adabiy orzular. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1977, – B. 101.
3. Nafasov T. Bobur – nomshunos//Bobur va o‘zbek milliy madaniyati. Ilmiy to‘plam. – Samarqand: 2000. –B. 39.
4. Quronov, D. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn] : darslik. – T.: “Noshir” nashriyoti, 2019. – 336 b.
5. Rasulov R. Bobur – o‘zbek tilining softligi uchun kurashuvchi//Bobur va o‘zbek milliy madaniyati. Ilmiy to‘plam. – Samarqand: 2000. – B. 44
6. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi.—Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 264 b.
7. Yoqubov H. Adibning mahorati. – T.: Fan, 1966. – 204 b.
8. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – 288 b.

¹² Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma(tabdil). “O‘qituvchi” nashriyoti. – Toshkent, 2008. – B. 148.